

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ 'ΣΥΜΠΛΑΓΟΥΣ' Ή 'ΣΥΝΕΚΤΙΚΗΣ' ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

3.1. Γενικά

Η αστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπήρξε - και σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι - θεσμοθετημένη κατά τρόπο όμοιο με άλλες πολιτικές, που αναφέρονται στο Άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ε.Ε. (π.χ. περιφερειακή, ανταγωνισμού, περιβάλλοντος). Δεν αποτελεί επίσης ενιαία και συνεκτική μορφή πολιτικής αστικών παρεμβάσεων με συγκεκριμένο διάγραμμα στόχων και μέσων. Πρόκειται για ένα άθροισμα των μέχρι σήμερα αποσπασματικών και εν πολλοίς ασυντόνιστων Κοινοτικών πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων, που έχουν άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις στον αστικό χώρο. Τα τελευταία χρόνια, μετά από πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων κοινοτικών φορέων, παρατηρείται μια τάση διαμόρφωσης μιας συνεκτικής Ευρωπαϊκής αστικής πολιτικής, μέσω της καταγραφής και ανάλυσης των αστικών θεμάτων, του προσδιορισμού των προς επιδίωξη στόχων και της συγκεκριμενοποίησης των ενδεδειγμένων μέσων παρέμβασης. Επομένως, στη βάση των μέχρι σήμερα προσεγγίσεων, είναι περισσότερο δόκιμο να μιλάμε για μια υπό διαμόρφωση, παρά για μια ολοκληρωμένη, ευρωπαϊκή πολιτική για τον αστικό χώρο.

Οι παράγοντες, που συνέβαλαν και συμβάλλουν στην αυξανόμενα έντονη ανάδυση του αστικού χώρου, ως πεδίου άσκησης ευρωπαϊκής πολιτικής είναι, σύμφωνα με τον Άγγ. Κότιο, οι εξής:

α) Η σημασία των αστικών κέντρων ως τόπων κατοικίας, εργασίας, παραγωγής πολιτισμού κλπ. Στην Ε.Ε. το 80% των πολιτών ζει σε πόλεις και αυτό την καθιστά την πλέον αστικοποιημένη περιοχή του κόσμου.¹

β) Οι δεσμεύσεις, που αναλαμβάνει η Κοινότητα έναντι πολυμερών συνεργασιών με εξωκοινοτικούς διεθνείς φορείς και οργανισμούς (Αποφάσεις της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992 - Ατζέντα 21, Habitat II, Κωνσταντινούπολη 1996).²

γ) Οι διεθνείς οικονομικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, δημογραφικές κλπ. εξελίξεις.³

δ) Ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικής σε Κοινοτικό επίπεδο.⁴

ε) Ο ρόλος των τοπικών, περιφερειακών και κοινωνικών φορέων, καθώς και των δικτύων πόλεων, όπως π.χ., του Council of European Municipalities and Regions (EMR) κ.ά.⁵

Στα πλαίσια αυτά, οι πόλεις καταγράφουν τα κοινά προβλήματα, αναθέτουν την εκπόνηση ειδικών μελετών, διατυπώνουν θέσεις και προτάσεις και εισηγούνται προς την Ε.Ε. την ανάληψη σχετικών δράσεων. Για την προώθηση της ιδέας της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και την εφαρμογή της Agenda 21 οργανώθηκαν, με τη συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

τρεις διεθνείς συνδιασκέψεις πόλεων στο Aalborg (΄Ααλμποργκ, 1994), στη Λισσαβόνα (1996) και στη Σεβίλλη (1999).⁶

3.2. Οι βασικές συνιστώσες της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον αστικό χώρο

Το μεγάλο ενδιαφέρον, που επιδεικνύεται για το αστικό περιβάλλον, στηρίζεται στις ρυθμίσεις του τίτλου XVI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1992), όπου ο όρος 'περιβάλλον' αφορά τόσο τον φυσικό, όσο και τον δομημένο χώρο (Τσέτσης, 1996: 166).⁷ Η Κοινότητα δεσμεύεται με το Άρθρο 130 Α της Συνθήκης για την Ε.Ε. «να προάγει την αρμονική ανάπτυξη του συνόλου χώρου αναφοράς της και να συμβάλει στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών». Αυτή η γενική επιταγή της Συνθήκης ισχύει για όλες τις περιοχές της Ένωσης και ασφαλώς και για τις αστικές, νομιμοποιώντας, έτσι, τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα σε επίπεδο Ένωσης για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των πόλεων.

Η αναγνώριση της αναγκαιότητας για μια ευρωπαϊκή αστική προσέγγιση καταγράφηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της κοινής περιβαλλοντικής πολιτικής και συγκεκριμένα στο πρώτο «Πρόγραμμα Δράσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα του Περιβάλλοντος 1973-1976», καθώς και στα επόμενα σχετικά προγράμματα. Τα αστικά θέματα προσεγγίζονται σφαιρικότερα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σημαντικότερη έκφραση αυτής της νέας κατάστασης είναι η «Πράσινη Βίβλος για το Αστικό Περιβάλλον» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1990α), με στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις πόλεις.⁸ Η Βίβλος αποτέλεσε τη βάση για την ανάληψη πολλών σχετικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών με σημαντικότερη την υιοθέτηση του στόχου για την αειφορία των πόλεων (Κότιος, 1999: 555). Οι σημαντικές εξελίξεις, που παρουσιάστηκαν στις ευρωπαϊκές πόλεις (κοινωνικές, οικονομικές κ.ά.), συνέβαλαν στην εμφάνιση νέων πολιτικών, όπως η «Ευρώπη 2000» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1990β), η «Ευρώπη 2000+» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1995) και Δέκα Διαπεριφερειακές Μελέτες, που δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις διαρθρώσεις, στις τάσεις μετεξέλιξης και στα προβλήματα των αστικών περιοχών της Ευρώπης προδιαγράφοντας παρεμβατικές επιλογές.⁹

Χάρη στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε. με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, δόθηκε η δυνατότητα στο Συμβούλιο να θεσπίζει ομόφωνα μέτρα, που αφορούν στη χωροταξία και στις χρήσεις γης (Άρθρο 130Σ), γεγονός που επιτρέπει την άσκηση Κοινοτικής πολιτικής στις ευρωπαϊκές πόλεις. Οι αυξημένες αρμοδιότητες, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο Κοινοτικό ενδιαφέρον, αποτυπώθηκαν και στη διαρθρωτική πολιτική της Κοινότητας την περίοδο 1993 – 1999. Στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της επιδίωξης

για μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, η Κοινότητα συμπεριέλαβε στις χρηματοδοτήσεις των τριών Διαρθρωτικών Ταμείων, αλλά και του νεοσύστατου τότε Ταμείου Συνοχής, σειρά παρεμβάσεων αστικού χαρακτήρα. Αυτό το ενδιαφέρον για τα ζητήματα των πόλεων βρήκε έκφραση και στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και τις καινοτόμες Πιλοτικές Δράσεις της ίδιας περιόδου. Μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων, υλοποιήθηκαν αστικά προγράμματα υποδομής, προστασίας του περιβάλλοντος, αναπλάσεων, απασχόλησης, καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού κλπ. Μεταξύ αυτών, σημαντική θέση κατέχει η Πρωτοβουλία URBAN για τη βελτίωση της υποδομής και του περιβάλλοντος σε επιλεγμένες αστικές περιοχές.¹⁰

Μέχρι το 1997, οι πολιτικές για τον αστικό χώρο είχαν ένα χαρακτήρα αποσπασματικό και συμπτωματικό, στερούμενες οράματος (Κότιος, 1999: 556 και Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1997β:3). Εκείνο το χρόνο, η Επιτροπή εξέδωσε την Ανακοίνωση «Προς ένα πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1997β). Στο κείμενο αυτό επιχειρείται μια πρώτη συνολική αποτίμηση των παρεμβάσεων της Ε.Ε. στις πόλεις, προσδιορίζονται οι μελλοντικές κατευθύνσεις και αναγνωρίζεται ως βασικός στόχος η βιώσιμη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων, με την έννοια, που εμπεριέχει και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της ανάπτυξης.¹¹ Το δεύτερο κείμενο, με το οποίο επιχειρήθηκε, πέρα από την καταγραφή των προβλημάτων, ο προσδιορισμός στρατηγικών στόχων και η συγκεκριμενοποίηση των επιλογών παρέμβασης για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αστική πολιτική, ήταν το «Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου» (ΣΑΚΧ, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 1997).

3.3. Η Πράσινη Βίβλος για το Αστικό Περιβάλλον

Όπως τονίστηκε, ήδη από το Πρώτο Πρόγραμμα για το Περιβάλλον (1973-1976), η Κοινότητα επέδειξε ενδιαφέρον για τα ζητήματα των πόλεων, ένα ενδιαφέρον, που συνεχίστηκε και στα επόμενα προγράμματα δράσης.¹² Το 1990 η Επιτροπή εισηγήθηκε την «Πράσινη Βίβλο για το Αστικό Περιβάλλον» στα πλαίσια του Τέταρτου Προγράμματος Δράσης (1987-1992), αλλά και της Συνδιάσκεψης του Ρίο (1992), ένα κείμενο που συζητήθηκε έντονα και έκτοτε αποτελεί ένα από τα κείμενα αναφοράς σε σχέση με την αστική πολιτική της Ένωσης.¹³ Διακρίνονται δύο μείζονες στόχοι: α) η διάσωση και μετεξέλιξη της φυσικής δομής της πόλης (από την πλευρά της πολεοδομίας, των αστικών μεταφορών, της προστασίας και ανάδειξης της ιστορικής κληρονομιάς και των ενδοαστικών φυσικών χώρων) και β) η μείωση των επιπτώσεων των αστικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον (π.χ. αστική βιομηχανία, διαχείριση της αστικής ενέργειας, των αστικών αποβλήτων και υδάτων). Η φιλοσοφία της Βίβλου στηρίζεται στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρεμβαίνει στην ασκούμενη αστική πολιτική από τις

χώρες- μέλη και στην Αρχή της Επικουρικότητας, σύμφωνα με την οποία, η Κοινότητα μπορεί να παρεμβαίνει, στο βαθμό που διαπιστώνονται κοινά προβλήματα, όπως η αναγνώριση της ευρωπαϊκής διάστασης της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των πόλεων κ.ά.

Σύμφωνα με τη Βίβλο, α) αναγνωρίζεται η συμβολή της ευρωπαϊκής πόλης στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, σε όλη την μακραίωνα διαδρομή της και β) θεωρείται, πως η ιστορική και πολιτιστική διαδρομή της Ευρώπης αντικατοπτρίζεται κατά κάποιο βαθμό στην αστική και αρχιτεκτονική μορφολογία των ευρωπαϊκών πόλεων. Η ίδια η έννοια της πόλης θεωρείται πλέον παρωχημένη, ενώ η έννοια της ‘αστικής περιοχής’ εκφράζει καλλίτερα τη σημερινή αστική πραγματικότητα. Σύμφωνα με το κείμενο, οι κοινές τάσεις, που αναδύονται απ’ αυτό το νέο σκηνικό είναι: α) η απώλεια της ‘συνοχής’, της ‘αστικότητας’ και της ‘ποιότητας ζωής’, β) ο κατακερματισμός και η έλλειψη δομής και οργάνωσης των προαστίων, με συνέπεια την ανυπαρξία δημόσιας ζωής, σε αντίθεση με το κέντρο, που προσφέρει τα παραπάνω και γ) η ιεράρχηση του δικτύου των ευρωπαϊκών πόλεων, με την οποία ενισχύεται ο ρόλος ορισμένων πόλεων στον τριτογενή τομέα.

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, προτείνεται η επεξεργασία τριών ενοτήτων πολιτικών: α) της πολεοδομικής οργάνωσης, β) της προστασίας και προβολής της ιστορικής κληρονομιάς και γ) της προστασίας των φυσικών περιοχών μέσα στις πόλεις.

α) Η αναβάθμιση της ευρωπαϊκής πόλης σε πολεοδομικό επίπεδο προτείνεται μέσω: i) της ενθάρρυνσης της ποικιλίας και της αποφυγής της άτακτης δόμησης (αναθεώρηση των αρχών της φονξιοναλιστικής πολεοδομίας και του zoning στις χρήσεις γης), ii) της ανάπλασης αστικών εγκαταλειμμένων εκτάσεων (π.χ., μη χρησιμοποιούμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις), iii) της αναζωογόνησης υφισταμένων αστικών περιοχών (επεξεργασία σχεδίων παρέμβασης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο κέντρο και στα προάστια) και iv) του αστικού σχεδιασμού (προστασία της οπτικής ποιότητας, της ιστορικής ταυτότητας των πόλεων και των ελευθέρων χώρων της πόλης κ. ά.).¹⁴

β) Ο ιστορικός χαρακτήρας των ευρωπαϊκών πόλεων και κωμοπόλεων – τα κτίρια, τα μνημεία, οι πλατείες και η ρυμοτομία τους – προσδιορίζει την ταυτότητα και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία κάθε πόλης. Σημαντικότερη πρόταση εδώ είναι η ενθάρρυνση της συντήρησης μνημείων και περιοχών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, που αντιπροσωπεύουν τον πλούτο και την πολυμορφία της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.¹⁵

γ) Για την προστασία και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στις πόλεις και κωμοπόλεις προτείνονται i) η προστασία και η βελτίωση των ελευθέρων χώρων και φυσικών οικοτόπων, ii) η εκπόνηση ‘σχεδίων πρασίνου’ και iii) η αξιοποίηση των ευκαιριών, που

προσφέρουν οι εγκαταλειμμένες και αχρησιμοποίητες εκτάσεις για εξυπηρέτηση αθλητικών δραστηριοτήτων, αναγκών για αναψυχή και δημιουργία νέων πάρκων.¹⁶

Κατατίθενται ακόμη η πεποίθηση, πως υπάρχουν αρκετά περιθώρια διάσωσης της ευρωπαϊκής ιστορικής πόλης, η κατά παράδοση δέσμευση της Ευρώπης σ’ αυτό που σήμερα αποκαλείται ‘κοινωνική συνοχή’ (η εξασφάλιση, δηλαδή, ‘δικαιότερων και αξιοπρεπέστερων συνθηκών διαβίωσης’)¹⁷ και η αποδοχή της μοναδικότητας της ευρωπαϊκής πόλης, ως τόπου ανάπτυξης της δημοκρατίας. Εξειδίκευση αυτών των ενοτήτων αποτελούν οι πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της καλής ποιότητας ζωής, όχι μόνο διότι αυτό επιτάσσουν οι κανόνες της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και διότι το νέο οικονομικό τοπίο, που δημιουργείται (παγκοσμιοποίηση της αγοράς, κινητικότητα του κεφαλαίου κλπ.), οδηγεί στον αυξημένο ανταγωνισμό των πόλεων σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στην ανάγκη της μίξης των αστικών λειτουργιών (διαβίωση, μετακίνηση, εργασία).¹⁸

Οι θεσπισμένες από τα ευρωπαϊκά όργανα αρχές, όπως η Πράσινη Βίβλος για το Αστικό Περιβάλλον, θα έμεναν αρκετά ατελείς, εάν δεν επιχειρούνταν μια σκιαγράφηση της χωρικής προβολής τους, όχι βέβαια με την μορφή μιας ‘ιδανικής πόλης’, αλλά με τη μορφή ενός οργανωμένου συνόλου αρχών, που προκύπτουν από τα κείμενα και προσδιορίζουν τις επιμέρους χωρικές επιλογές των υφισταμένων κυρίως ευρωπαϊκών πόλεων. Οι αρχές αυτές συγκλίνουν σε ένα πρότυπο, καθαρά εκφρασμένο από τα ίδια τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., το πρότυπο της ‘συμπαγούς’ ή ‘συνεκτικής’ πόλης (Compact City). Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο, το πρότυπο αυτό υποστηρίζει τη συνεκτικότητα του αστικού ιστού, διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και τη δημιουργικότητα, σε αντίθεση με την πόλη του φονξιοναλισμού. Παράλληλα με τη συνεκτικότητα του ιστορικού κέντρου, προτείνεται η πύκνωση των προαστίων, με στόχο τη μείωση της εγκληματικότητας, τη δημιουργία μεγαλύτερης ετερογένειας μέσω αστικών περιοχών υψηλής πυκνότητας και ποικιλίας χρήσεων.

Το σενάριο αυτό ενσωματώνει στη λογική του την αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων αστικών περιοχών και επιδοκιμάζει τη στρατηγική, που ανέπτυξαν ορισμένες πόλεις, καταρτίζοντας δημιουργικά σχέδια ανάπλασης γι’ αυτές τις περιοχές. Η προτεινόμενη «αναβάθμιση δια της πύκνωσης» αφορά και στις υποβαθμισμένες περιαστικές περιοχές, ιδιαίτερα τις περιοχές κοινωνικής κατοικίας, όπου εμφανίζεται η μονο-λειτουργικότητα, με όσα αυτή συνεπάγεται (αυξημένη εγκληματικότητα, ανεργία κλπ.). Ως βασικές κατευθύνσεις του προτύπου ορίζονται: α) η αποφυγή του αυστηρού διαχωρισμού των χρήσεων γης σε ζώνες, προς όφελος των πολλαπλών χρήσεων του αστικού χώρου και η πριμοδότηση της κατοικίας στις εντός σχεδίου περιοχές, β) η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, έναντι της ομοιόμορφης κοινοτυπίας της διεθνούς τεχνοτροπίας, με το σεβασμό και όχι τη μίμηση του

παλαιού και γ) η αποφυγή παράκαμψης των προβλημάτων της πόλης, με τη συνεχή επέκταση της περιφέρειάς της, επίλυση, δηλαδή, των προβλημάτων μέσα στα υπάρχοντα όριά της.

Το πρότυπο της 'συνεκτικής' πόλης υποστηρίζει, κατά την Πράσινη Βίβλο, τον πολιτισμικό και πολιτιστικό ρόλο της ευρωπαϊκής πόλης, καθώς αυτός εξαρτάται από την πληθυσμιακή πυκνότητα των αστικών περιοχών, τη γειτνίαση των ανθρώπων και τις δυνατότητες επιλογών, παράγοντες που διευκολύνουν την 'παραγωγή' πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την 'κατανάλωσή' τους.

Η πρόκριση αυτού του προτύπου ανάπτυξης δεν πρέπει να εκπλήσσει, καθώς η ιδέα της 'συνεκτικής' πόλης έλκει την αφετηρία της στην ευρύτερη ιδέα της αστικής αειφορίας ή βιωσιμότητας, την οποία εισήγαγαν στην παγκόσμια σκέψη η αναφορά Brudtland («Το Κοινό μας Μέλλον», WCED, 1987) και η Διακήρυξη του Ρίο (Ενωμένα Έθνη, 1993). Η βιώσιμη πόλη «πρέπει να έχει την κατάλληλη μορφή και κλίμακα, ώστε να ενθαρρύνει το περπάτημα, την ποδηλασία και τις αποτελεσματικές αστικές συγκοινωνίες και να διαθέτει μια συγκρότηση, που ενθαρρύνει την κοινωνική επαφή» (Elkin *et al.*, 1991:12).¹⁹ Ερευνητές, που ασχολούνται με το θέμα πιστεύουν, πως αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερη και ακριβέστερη γνώση, ώστε να κατανοηθεί καλλίτερα η πολύπλοκη πραγματικότητα. Η ιδέα της 'compact city' δεν θα πρέπει να μείνει στη σφαίρα της ουτοπίας, όπως τόσες ιδέες για την πόλη στο παρελθόν, ούτε και να συντελέσει στην αλλοίωση της ιδιαίτερης πολιτισμικής, οικονομικής και δομικής ταυτότητας της ευρωπαϊκής πόλης (Haughton & Hunter, 1994:311).

Μετά την Πράσινη Βίβλο για το Αστικό Περιβάλλον και το Σχέδιο για την Ανάπτυξη του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ), σημαντικότερα κείμενα, που επηρέασαν και επηρεάζουν μέχρι σήμερα το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων είναι: α) η Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων και Κωμοπόλεων για την Αειφορία,²⁰ το Σχέδιο Δράσης της Λισσαβόνας²¹ και η Διακήρυξη της Σεβίλλης.²²

3.4. Οι πολιτικές για τη σχέση του πολιτισμού και της ευρωπαϊκής πόλης - Αρχιτεκτονική Κληρονομιά και Αστικές Αναπλάσεις

Η σχέση πολιτισμού και ευρωπαϊκής πόλης εμφανίζεται στην Ευρώπη μέσω των πρωτοβουλιών και αποφάσεων, που αναλαμβάνουν ορισμένοι φορείς, όπως το ICOMOS, το Συμβούλιο της Ευρώπης και, βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ψηφίσματα του ICOMOS οδήγησαν στη διατύπωση της «Χάρτας των Αναστηλώσεων» του 1972, στις οδηγίες της οποίας προτείνονται βασικοί τύποι πολεοδομικής παρέμβασης για την προστασία των Ιστορικών Κέντρων.²³

Ως εργαλεία γι' αυτούς τους τύπους παρεμβάσεων προτείνονται: τα Γενικά Ρυθμιστικά Σχέδια, που αναδιαρθρώνουν τις σχέσεις μεταξύ ιστορικού κέντρου και ευρύτερης αστικής

περιοχής ή/και πόλης, τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια σχετικά με την εξυγίανση του ιστορικού ιστού και τα Σχέδια Εφαρμογής, κλίμακας οικοδομικού τετραγώνου ή ενός οργανικά συνδεδεμένου συνόλου.²⁴

Την ίδια δεκαετία, η δεύτερη σημαντική πρωτοβουλία έρχεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, όταν στη Συνέλευση της Ολομέλειας του Ιουνίου 1974 των αντιπροσωπειών των 17 κρατών μελών, αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα μιας Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Περιβάλλοντος. Με τη διακήρυξη που προέκυψε, γνωστή ως Χάρτα της Brugges, υποστηρίζεται η αρχή της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής πολιτικής στην οικονομική και χωροταξική πολιτική. Ένα χρόνο αργότερα, το 1975, κατά το Έτος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στο Συνέδριο του Άμστερνταμ, επιβεβαιώνονται οι αρχές της ολοκληρωμένης διατήρησης ή βιωσιμότητας (sustainability), μέσω του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Στη Χάρτα της Brugges απορρίπτεται η λογική των μεμονωμένων αστικών παρεμβάσεων και τονίζεται η ανάγκη ένταξης της βιωσιμότητας, εννοουμένης ως φυσικής και κοινωνικής προστασίας, στους στόχους προτεραιότητας σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού. Η ολοκληρωμένη διατήρηση επιβεβαιώνει, πέρα από την πολιτιστική σκοπιμότητα, και την οικονομική ωφελιμότητα της αστικής ανάκτησης, ενώ για πρώτη φορά η ιδέα της επανάχρησης επεκτείνεται στο πλεονάζον και λανθάνον δυναμικό των εγκαταλειμμένων βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, σε υποβαθμισμένα, μη ιστορικά σύνολα στο κέντρο και την περιφέρεια, καθώς και στην ανάκτηση ιστορικών κήπων.²⁵ Η δεκαετία του '70 κλείνει με μια μάλλον οπισθοδρομική πρωτοβουλία, τη Διακήρυξη των Βρυξελλών.²⁶

Στην Πράσινη Βίβλο, γίνεται επίσης ελλειπτική αναφορά στην πολιτιστική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πόλης. Η αναφορά αυτή, όμως, συμπυκνώνεται σε γενικόλογες κατευθύνσεις που δύσκολα εξειδικεύονται σε δράσεις, όπως π.χ., η πρόταση για προστασία της ‘οπτικής ποιότητας’ και της ‘ιστορικής ταυτότητας’ των πόλεων μέσω της προστασίας των ιστορικών κτιρίων και του ελέγχου της μορφής των νέων κτιρίων. Έτσι, η σύζευξη μεταξύ του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής πόλης παραμένει μετέωρη και δεν συνεισφέρει στο διάλογο για το μέλλον της ευρωπαϊκής πόλης μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές. Αντίθετα, η σχέση πολιτισμού και πόλης συμπεριλαμβάνεται στο «Μανιφέστο για τη Βιώσιμη Πόλη» των Haughton και Hunter. Στην παράγραφο 7 αυτού του κειμένου αναφέρεται, πως

«Η βιώσιμη πόλη αναζητά τη διατήρηση, βελτίωση και προώθηση των αγαθών της, των φυσικών, δομημένων και πολιτιστικών περιβαλλόντων της»
(Haughton και Hunter, 1994: 311)

Η σχέση πολιτισμού και ευρωπαϊκής πόλης μέσα από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύεται με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1998, όπου αποδίδεται μεγαλύτερη

σημασία στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και των προβλημάτων ποιότητας ζωής και συμμετοχής των πολιτών. Δίνεται έτσι μεγαλύτερη έμφαση στην ανάδειξη των θεμάτων του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς και συνακόλουθα, της σημασίας των πόλεων. Η Συνθήκη αυτή έρχεται να ενισχύσει το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ), που υπογράφηκε στο Νοορντβέικ (Noordwijk) ένα χρόνο νωρίτερα (1997) και που συνδέει για πρώτη φορά τόσο άμεσα την αστική βιωσιμότητα (urban sustainability) με την αστικότητα και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των ευρωπαϊκών πόλεων.²⁷

Οι αρχές της βιωσιμότητας και της πολιτισμικής ανάκαμψης των ευρωπαϊκών πόλεων καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, που δημιουργήθηκε μετά το άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων και τις διεθνείς τάσεις παγκοσμιοποίησης. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων οδήγησε στην ανάγκη για ανανέωση των υποδομών τους, ακόμη και της εικόνας τους, μέσω σειράς αστικών παρεμβάσεων (αναστήλωση – ανάδειξη των μνημείων, αναζωογόνηση των ιστορικών τους κέντρων κλπ), καθώς και την εφαρμογή σχεδίων κοινωνιολόγησης των νέων στόχων τους.²⁸

Κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 η πολιτική της Κοινότητας εστιάσθηκε κυρίως στη διατήρηση / προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.²⁹ Ενθαρρύνθηκαν πειραματικά σχέδια, όπως η ολοκληρωμένη αξιοποίηση δημοσίων χώρων σε ιστορικά κέντρα.³⁰ Στροφή στη στάση της Κοινότητας στο θέμα της διατήρησης των ιστορικών αστικών κέντρων αποτέλεσαν τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Μάρτιο του 1988, βάσει των Εκθέσεων του Manuel Pereira για τη συμμετοχή των κοινοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων στην εξυγίανση του ιστορικού κέντρου της πόλης του Palermo και του Christopher Bearley για την διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Λισσαβόνας.³¹ Από το 1988 και κατά μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1990, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενίσχυσε πειραματικά σχέδια για τη διατήρηση και την προβολή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των χωρών- μελών της.³² Μέσα απ' αυτή τη σύνθετη πρακτική, γίνεται φανερή η προνομακή ενίσχυση και στήριξη των αστικών παρεμβάσεων, που εμπεριέχουν έκδηλη τη διάσταση της διατήρησης και ανάδειξης των χωρικών / πολιτισμικών εκφράσεων μιας πόλης.³³

3.4.1. Τα Προγράμματα και οι Πρωτοβουλίες για την Αστική Αναβάθμιση / Ανανέωση / Ανάπλαση κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990

Στα πλαίσια του Τετάρτου Προγράμματος Κοινοτικής Δράσης (1987 – 1992), δημιουργήθηκε η προσδοκία, πως η Κοινότητα θα υποστήριζε ουσιαστικά δράσεις για την αστική αναβάθμιση, προσδοκίες που δεν επαληθεύτηκαν.³⁴ Οι προθέσεις του Προγράμματος να εξετασθεί σε ποιό βαθμό τα υφιστάμενα διαρθρωτικά ταμεία της Κοινότητας θα μπορούσαν να στραφούν σε πλήρη προγράμματα για το περιβάλλον στις αστικές περιοχές, δεν προχώρησαν στην πράξη, πράγμα που οδήγησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αποδοκιμασία του γεγονότος με

ψήφισμά του, βάσει της Έκθεσης Collins, μετά από τη διαπίστωση, πως η παραπάνω δέσμευση δεν είχε υλοποιηθεί.³⁵ Έτσι, παρά τις διακηρύξεις της Επιτροπής, ότι η «αναβάθμιση των αστικών περιοχών θα αποτελέσει σοβαρό θέμα για το Ευρωπαϊκό Έτος Περιβάλλοντος» (21 Μαρτίου 1987-20 Μαρτίου 1988), ο δομημένος χώρος δεν αποτέλεσε το επίκεντρο του Κοινοτικού ενδιαφέροντος.³⁶ Ασθενή εξαίρεση από την παραπάνω διαπίστωση αποτελεί η αξιοποίηση των Ολοκληρωμένων Μεσογειακών Προγραμμάτων (1986-1993), τα οποία θέσπισε η Κοινότητα εν όψει της διεύρυνσής της με την Ισπανία και την Πορτογαλία.³⁷

Τη δεκαετία του '80, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δραστηριοποιήθηκε σε θέματα πολιτικής για το αστικό περιβάλλον μέσω ψηφισμάτων για την ανάπτυξη μεγαλύτερης δραστηριότητας από την Επιτροπή και το Συμβούλιο.³⁸ Από την Έκθεση Giolitti προέκυψε η θέσπιση ενός νέου κανονισμού FEDER (Ε.Τ.Π.Α.) για την υποστήριξη αστικών περιοχών, που θα έπρεπε να προσαρμοσθούν στη βιομηχανική ανάπτυξη ή παρακμή. Η μετάβαση από τη σημειακή αρχιτεκτονική κλίμακα στην κλίμακα της αστικής περιοχής και η διάθεση της Κοινότητας να ενισχύσει οικονομικά τη διατήρηση / αναζωογόνηση του φυσικού και κοινωνικού ιστού ιστορικών αστικών και δυναμικών κέντρων, έγιναν μετά τη συζήτηση των εκθέσεων Pereira, Bearley και Ventos (1988). Η πρώτη αφορούσε στην εξυγίανση του ιστορικού κέντρου της πόλης του Παλέρμο, η δεύτερη στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Λισσαβόνας³⁹ και η τρίτη στη διατύπωση θέσεων για κοινοτική δράση στον τομέα της συντήρησης και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.⁴⁰

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '90, ήταν αναπόφευκτο η πολιτική της Κοινότητας να υποστεί την κριτική, η οποία τη βοήθησε τελικά στην εμβάθυνση ως προς τα περιεχόμενά της και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της. Στα θετικά της καταγράφονται η ανάδειξη του αστικού φαινομένου, ως ζητήματος κεντρικού ενδιαφέροντος για το παρόν και το μέλλον της, η σημαντική εμπειρία, που αποκομίσθηκε από πιλοτικές παρεμβάσεις (π.χ., μειονεκτούσες αστικές περιοχές στην περιφέρεια του Λονδίνου, της Μασσαλίας, του Δουβλίνου, της Λισσαβόνας και του Παλέρμο) και η ολοκληρωμένη, αντί της αποσπασματικής, Κοινοτική παρέμβαση στο αστικό περιβάλλον, με συνεκτικές δράσεις σε βασικούς τομείς, που στοιχειοθετούν την πολεοδομική πραγματικότητα. Οι ανάγκες για περαιτέρω βελτίωση των πολιτικών της εκείνη την περίοδο, κατέγραψαν παραμέτρους, που δεν είχαν ληφθεί υπόψη μέχρι τότε, όπως η επέκταση των ενισχύσεων, πέρα από τις περιοχές του στόχου (2), επίσης και σε περιοχές του στόχου (1), η λήψη υπόψη της παραμέτρου της τεχνολογίας κ.ά.⁴¹

Κατά τη δεκαετία του '90, μαζί με τον πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα τους, οι αστικές αναπλάσεις εισέρχονται σε νέα φάση, καθώς δημιουργείται ένα νέο περιβάλλον στην Κοινότητα. Ο φιλελεύθερος χαρακτήρας, που φέρνει η Ενιαία Ευρωπαϊκή Εσωτερική Αγορά το

1992, ωθεί τις τοπικές αυτοδιοικήσεις των ευρωπαϊκών πόλεων σε ένα εντεινόμενο ανταγωνισμό μεταξύ τους για την προσέλκυση κεφαλαίων, τουριστών κ.ά. Τα αστικά κέντρα αποτελούν πλέον για τις εθνικές διοικήσεις – κεντρικές και περιφερειακές – στρατηγικούς αναπτυξιακούς πόλους στις περιφερειακές και χωροταξικές τους πολιτικές. Οι τοπικές αρχές αποδύονται σε ένα διπλό αγώνα: αφενός στη βελτίωση όλων των παραμέτρων της ανάπτυξης και της παρεχόμενης ποιότητας ζωής, αφετέρου στην εξειδίκευσή τους ως προς συγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες και, ει δυνατόν, σε συμπληρωματικότητα με άλλες πόλεις.

Αυτή η νέα στάση απέναντι στο μέλλον της ευρωπαϊκής πόλης, είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαιότητα υπαγωγής των σχεδίων ανανέωσης / ανάδειξης / ανάπλασης / αναζωογόνησης σε ευρύτερους στόχους συνολικής αντιμετώπισης του αστικού φαινομένου, με σκοπό την προώθηση συνεκτικών μέτρων οικονομικού, πολιτισμικού, κοινωνικού και τεχνολογικού χαρακτήρα. Καταλύτης προς αυτή την κατεύθυνση αναδείχθηκε η διοργάνωση διεθνών γεγονότων, όπως οι παγκόσμιες Εκθέσεις, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης. Τα παραδείγματα ποικίλλουν: η Βαρκελώνη εκσυγχρόνισε την αστική δομή της ακολουθώντας μια συνολική πολεοδομική πολιτική εν όψει της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992. Ανάλογη στρατηγική εφάρμοσαν η Σεβίλλη (Παγκόσμια Έκθεση EXPO 1992) και η Μαδρίτη στην Ισπανία (Μαδρίτη - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1992). Ο ανταγωνισμός μεταξύ των Βρυξελλών και του Στρασβούργου για την εγκατάσταση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστός ως η 'μάχη της έδρας', οδήγησε τις τοπικές αυτοδιοικήσεις σε ένα αγώνα βελτίωσης των αστικών υποδομών τους.⁴² Κατά την χρονική περίοδο 1990-1993 χρηματοδοτήθηκαν 33 Αστικά Πιλοτικά Προγράμματα σε 11 χώρες – μέλη. Όσα απ' αυτά ανήκουν στην α' φάση των Αστικών Πιλοτικών Προγραμμάτων, ήταν προσανατολισμένα σε σειρά προβλημάτων, όπως κοινωνική και οικονομική υποβάθμιση, φτωχός (φυσικός) προγραμματισμός χρήσεων γης κ.ά.⁴³

Ο πίνακας Πίν. 3.1. καταγράφει την ένταξη των πόλεων – Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης στην α' φάση των Αστικών Πιλοτικών Προγραμμάτων (1990-1993). Επειδή στην παρούσα έρευνα από το σύνολο των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης επελέγησαν, με κριτήρια, που αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο, τέσσερις πόλεις – η Αθήνα, η Γλασκόβη, η Λισσαβόνα και η Θεσσαλονίκη - κρίνεται χρήσιμη μια σύντομη αναφορά στις δύο πόλεις του δείγματος, που αναφέρονται στον πίνακα και εντάχθηκαν στην α' φάση των Πιλοτικών Προγραμμάτων, δηλαδή στη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη (Παρ/μα ΙΙΙ).

Το Αστικό Πιλοτικό Πρόγραμμα της Λισσαβόνας αφορούσε στην οικονομική ανάκαμψη δύο ιστορικών αστικών περιοχών, του Alcântara Vale και του Santo – o – Novo / Barbadinhos Palacio Pancas Palha. Η παρέμβαση στην πρώτη περίπτωση αφορούσε στην αναστήλωση των

οχυρώσεων Baluarte do Livramento, στη δημιουργία μιας εξέδρας (belvedere), ενός μουσείου, ενός πάρκου και εργαστηρίων καλλιτεχνών. Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε στην επανάχρηση του παλατιού Pancas Palha μετά από αναστήλωση και αποκατάσταση, στη στέγαση επιστημονικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων και ενός οργανισμού για τη μόνιμη παρακολούθηση των χωροταξικών και αστικών προγραμμάτων. Από την Κοινότητα θεωρήθηκε, πως το πρόγραμμα πέτυχε στους στόχους του.⁴⁴

Το Αστικό Πιλοτικό Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την αναζωογόνηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης. Απέβλεπε στην αναβάθμιση έξι υποπεριοχών (Λαδάδικα, Λουλουδάδικα – Pazar Hamami, περιοχή Αγ. Μηνά, Πλατεία Χρηματιστηρίου, Μπεζεστένι, Ρωμαϊκή Αγορά και Πεζοδρομήσεις). Κυριότερα προβλήματα της περιοχής ήταν η ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος, η φθορά των παλαιών κτιρίων, η έλλειψη κατάλληλης υποδομής για την κυκλοφορία οχημάτων και η ανάγκη για τη δημιουργία ενός δικτύου πεζοδρόμων. Παρά τις δυσκολίες και τους πειραματισμούς, που αφορούσαν κυρίως στο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, στις συμμετοχικές διαδικασίες των πολιτών, ακόμη και στα ελλιπή θεωρητικά και μεθοδολογικά ερείσματα, το έργο θεωρείται επιτυχημένο ως προς τον βασικό στόχο της αναζωογόνησης της περιοχής, της δημιουργίας νέων δημοσίων χώρων ενταγμένων στο περιβάλλον, της αναστήλωσης ιστορικών μνημείων και της βελτίωσης της προσβασιμότητάς τους, όπως και της συνολικής προσπελασιμότητας στην περιοχή. Η επιτυχία του οφείλεται επίσης στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.⁴⁵

Η εμπειρία, που αποκτήθηκε από την α' φάση αυτών των προγραμμάτων, οδήγησε την Κοινότητα στην προκήρυξη το 1994 της β' φάσης, γνωστής ως Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN, που στόχευε στην αντιμετώπιση προβλημάτων αστικής ανανέωσης και συνοχής, όπως και στην υιοθέτηση, το 1997, της β' φάσης των Αστικών Πιλοτικών Προγραμμάτων.⁴⁶

Κατά την β' φάση του Προγράμματος URBAN, γνωστού ως Κοινωνικές Πρωτοβουλίες URBAN (URBAN Community Initiatives), η πλειονότητα των προγραμμάτων (43%) αφορούσε σε περιοχές στην περιφέρεια του κέντρου (inner city areas), γύρω στο ένα τρίτο ιστορικά κέντρα, ενώ πάνω από το ένα τρίτο αφορούσε σε υποβαθμισμένες περιοχές στην περιφέρεια των πόλεων. Σ' αυτή τη φάση χρηματοδοτήθηκαν 118 προγράμματα, που αφορούσαν 3,2 εκατ. κατοίκους, ενώ το συνολικό κόστος ανήλθε στα 891 εκ. ECU (τιμές 1996).⁴⁷ Σημειώνεται η μεγάλη ωφέλεια, που προέκυψε για τα ιστορικά κέντρα πόλεων, τα μνημεία, τις οικιστικές περιοχές στην περιφέρεια και προπάντων τους δημόσιους ανοικτούς χώρους των πόλεων, καθώς ένα μεγάλο μέρος των παρεμβάσεων αφορούσε αναβαθμίσεις αστικών διαδρομών και πλατειών, πεζοδρομήσεις, πάρκα κ.ά. Ο απολογισμός της β' φάσης με τη μορφή ανταλλαγής

εμπειριών έγινε μέσα από τη διοργάνωση δύο συνεδρίων, στην Badajoz της Ισπανίας και στη Βιέννη της Αυστρίας.⁴⁸

Στα πλαίσια του 5^{ου} Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον, με τίτλο 'Προς την Αειφορία' (1993-2000), μέσω σειράς Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Προγραμμάτων επιδιώχθηκε μεγαλύτερη εξειδίκευση των στόχων. Τα πρότυπα έργα αστικών περιοχών δοκιμάζουν στην πράξη νέες απόψεις για την ανανέωση των αστικών κέντρων και αποσκοπούν στο να χρησιμεύσουν, τόσο ως βάση για τη μελλοντική αστική πολιτική της Κοινότητας, όσο και ως υποδείγματα για άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Από τα πρότυπα αυτά έργα αναφέρουμε τις δύο κατηγορίες, που είναι συναφείς με την θεματική της έρευνας: α) την πολεοδομική και οικονομική αναβάθμιση περιοχών, που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα στις πόλεις Aalborg, Κοπεγχάγη και Λυών και β) την οικονομική αναζωογόνηση ιστορικών κέντρων στις πόλεις Θεσσαλονίκη και Λισσαβόνα.⁴⁹

Το 1992 τρία νέα σχέδια για τις πόλεις Bremen, Gröningen και Paisley προστέθηκαν στην πρώτη κατηγορία, ένα άλλο για τη Γένοβα στη δεύτερη, ενώ δημιουργήθηκε και μια νέα κατηγορία, «εκμετάλλευσης των τεχνολογικών πλεονεκτημάτων των αστικών περιοχών», στην οποία εντάχθηκαν τέσσερα σχέδια για τις πόλεις Bordeaux, Montpellier, Toulouse και Βενετία.⁵⁰ Στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, που υπάγονται στην β' φάση των Κοινωνικών Πρωτοβουλιών URBAN εντάχθηκαν, μεταξύ άλλων, η Θεσσαλονίκη, η Γλασκόβη και η Λισσαβόνα.

Η Θεσσαλονίκη συμμετείχε με το πρόγραμμα για τις Δυτικές Συνοικίες, μια περιοχή 2.000 εκταρίων με πληθυσμό 230.000 κατοίκων περίπου και έντονα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα (ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, ατμοσφαιρική ρύπανση κ.ά.). Γενικός στόχος του προγράμματος ήταν η αναζωογόνηση της τοπικής οικονομικής βάσης, η καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, η βελτίωση των περιβαλλοντικών δεδομένων και της ποιότητας ζωής.⁵¹

Η Γλασκόβη συμμετείχε με ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης αναβάθμισης των συνοικιών Ruchill, Possil και Royston Corridor στα βόρεια του πολεοδομικού συγκροτήματος (Glasgow North). Η περιοχή έχει έκταση 800 εκταρίων και πληθυσμό 70.237 κατοίκους, από τους οποίους οι 19.198 κατοικούν στις τρεις συνοικίες. Τα κύρια προβλήματα της περιοχής προέρχονται από την αποβιομηχάνιση.⁵²

Η Λισσαβόνα εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με την πρότασή της για αναβάθμιση της συνοικίας Casal Ventoso, στην περιοχή Alcântara Vale, μια από τις δυτικές εισόδους της πόλης. Η περιοχή παρέμβασης έχει έκταση 10,6 Ha και 9.700 κατοίκους. Η Casal Ventoso χαρακτηριζόταν από τη γήρανση των κτιρίων και των υποδομών, τις ανεπαρκείς υποδομές, τη μικρή

προσπελασιμότητα, τη μεγάλη ανεργία, τη χρήση ναρκωτικών, τη χαμηλή παιδεία των κατοίκων της.⁵³

Η επιτυχία των Αστικών Πιλοτικών Προγραμμάτων της περιόδου 1989 – 1993 οδήγησε στην προκήρυξη της β' φάσης τους, για το διάστημα 1994-1999. Ο στόχος εδώ γίνεται ακόμη πιο σαφής: γίνονται δεκτές προτάσεις, που προωθούν την αειφόρο αστική ανάπτυξη και προάγουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Επελέγησαν 26 πιλοτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 163,2 εκατ. ECU με κυμαινόμενο ποσοστό χρηματοδότησης.⁵⁴ Από τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, εντάχθηκαν το Δουβλίνο με την πρότασή του για τη Διατήρηση του Ιστορικού του Κέντρου και η Δυτική Αθήνα με την πρότασή της για το «Αειφόρο Καινοτόμο Σχέδιο της Δυτικής Αθήνας» (SWANS) (Πίν. 3.2., Παρ/μα ΙΙΙ).⁵⁵

Οι πρωτοβουλίες της Κοινότητας για τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων συνεχίσθηκαν και μετά το 1999, με κυριότερη δράση το URBAN II, θέμα που εκφεύγει του ενδιαφέροντος της έρευνας (1985-1997). Ολοκληρώνοντας την αναφορά στις πολιτικές της Ε.Ε. για τον αστικό χώρο, θα πρέπει να τονισθεί η μεγάλη σημασία, που δόθηκε και δίνεται στα δίκτυα, που δημιουργήσαν οι πόλεις μεταξύ τους, προκειμένου να ανταποκριθούν καλλίτερα στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Τα δίκτυα αυτά διαδραματίζουν μέχρι σήμερα καθοριστικό ρόλο στην προώθηση, ενίσχυση, ακόμη και τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς και τη διάδοση της γνώσης και εμπειρίας, που αποκομίζεται από την ένταξή τους στα διάφορα κοινοτικά προγράμματα.⁵⁶

3.4.2. Μεθοδολογίες και κριτήρια αξιολόγησης των αστικών αναπλάσεων

Το κεφάλαιο δεν θα μπορούσε να κλείσει χωρίς τη συνοπτική, έστω, αναφορά στη μέχρι σήμερα εμπειρία, που έχει αποκομισθεί από τις παρεμβάσεις στις αστικές περιοχές, ιστορικές και μη, στις μεθοδολογίες, που ακολουθήθηκαν στις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην αδρή διατύπωση κάποιων αποδεκτών κριτηρίων.

Η ανάπλαση αστικών περιοχών και ιστορικών κέντρων στην Ευρώπη διανύει σήμερα το τρίτο της στάδιο. Μετά τις ριζικές ανακαινίσεις (urban renewal) με τις μη αναστρέψιμες και σαρωτικές παρεμβάσεις των δεκαετιών του '50 και του '60, κατόπιν τις ανακατασκευές και τις επισκευές συντήρησης των δεκαετιών του '70 και του '80 (conservation, restoration), σήμερα η ακολουθούμενη πολιτική είναι η «προσεκτική, βήμα - προς - βήμα αναζωογόνηση» (careful, step-by-step revitalisation).⁵⁷

Ως αναπλάσεις τρίτης γενιάς, μπορούν να θεωρηθούν οι παρεμβάσεις, είτε σε κάποια ιστορικά κέντρα πόλεων, είτε σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, που ανέκαμψαν μετά από προσεκτική παρέμβαση. Εδώ ανήκουν τα Docklands (Λονδίνο), οι Halles (Παρίσι), η Merchant City (Γλασκόβη), το Chiado (Λισσαβόνα), το Bickersland, το New Market και το Jordaan

(Άμστερνταμ), το Temple Bar (Δουβλίνο), το Kreuzberg (Βερολίνο), για να αναφέρουμε μόνο μερικές από εκείνες τις περιπτώσεις, που αποτελούν τμήματα πόλης και όχι ολόκληρες πόλεις – όπως η Βενετία, η Φλωρεντία, το Bath, το Winchester κλπ., που είναι ολόκληρες πόλεις – μουσεία.⁵⁸ Σε μια προσπάθεια αποτίμησης της τρίτης γενιάς των αστικών αναπλάσεων στην Ευρώπη, θα μπορούσαν να προταθούν μια σειρά από κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία συναρτώνται και με τους στόχους παρέμβασης. Σήμερα οι στόχοι, σε σχέση με αυτούς των δεκαετιών του '50 και '60, έχουν σημαντικά βελτιωθεί και εμπλουτισθεί, αλλά και η σκέψη και οι μεθοδολογίες προσέγγισης του αστικού χώρου έχουν θεαματικά εξελιχθεί.

Ως κριτήρια επιτυχίας θα μπορούσαν να προταθούν οι εξής έξι ενότητες: α) εισαγωγή ή/και χρήση νέων εννοιών, μεθοδολογιών και πρακτικών παρέμβασης, β) μείωση της λειτουργικής / χρηστικής διαφοροποίησης και αντ' αυτής, βελτίωση της συμπληρωματικότητας και της χωρικής γειννίασης των χρήσεων γης, γ) συγκρότηση του αστικού χώρου στη βάση και της αστικής μορφολογίας, δ) επεξεργασία κοινωνικο-οικονομικών προϋποθέσεων, ως πλαίσιο για την προώθηση του νέου προτύπου, ε) αντιμετώπιση των κοινωνικών φαινομένων, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων και στ) μορφολογική συνέπεια ως προς την προϋπάρχουσα αρχιτεκτονική μορφή.

Ας εξετάσουμε λίγο πιο αναλυτικά αυτά τα κριτήρια:

α) Εισαγωγή νέων εννοιών

Μερικές χώρες σεμνύνονται για την εισαγωγή νέων όρων, όπως ‘επανάχρηση’, ‘επανακατοίκηση’, ‘αναζωογόνηση’ κλπ. Σεμνύνονται επίσης για την εισαγωγή φράσεων-κλειδιών όπως ‘έλξη της πόλης’, ‘ανασυσπειρωμένες πόλεις’ κλπ., φράσεις που εισήχθησαν κατά την τρίτη γενιά των αστικών αναπλάσεων. Ακόμη, για τη διαστολή κάποιων εννοιών, όπως αυτή του ‘ιστορικού κέντρου’, το οποίο, χάρη κυρίως στην ιταλική συνεισφορά, περιλαμβάνει, εκτός από τις περιοχές με πυκνότητα μνημείων και αξιόλογων πολεοδομικών συνόλων, επίσης και περιοχές με κοινωνική διαστρωμάτωση και ιστορική, μορφολογική και χρηστική ταυτότητα.⁵⁹

β) Η μίξη των αστικών και συμβατών μεταξύ τους χρήσεων γης

Η λειτουργική / χρηστική ‘αποδιαφοροποίηση’ συνίσταται στην απομάκρυνση της κατοικίας και του καθημερινού και σπάνιου εμπορίου, που είναι τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού ιστορικού κέντρου και η αντικατάστασή τους, όχι από τον τριτογενή τομέα, που είναι ο κανόνας στη βιομηχανική πόλη των προηγούμενων δεκαετιών, αλλά από εξειδικευμένες λειτουργίες του τεταρτογενούς τομέα. Η εξειδίκευση οδηγήθηκε σε μερικές περιπτώσεις σε ακραίες χωροθετήσεις μονο-λειτουργικού χαρακτήρα. Η λειτουργική ‘αποδιαφοροποίηση’ επεκτάθηκε και στο δημόσιο χώρο, είτε μέσω της επέκτασης των χρήσεων των ιδιωτικών χώρων, είτε μέσω

του συρμού των πεζοδρομήσεων, αδιακρίτως μεγέθους, γεωμετρίας και ιεραρχίας τους στο ευρύτερο κυκλοφοριακό σύστημα.⁶⁰

γ) Η ανάκτηση της (αστικής) ταυτότητας

Αν και ο όρος 'αστική ταυτότητα' μένει να αποσαφηνισθεί, έργο που αναλαμβάνει στη συνέχεια η παρούσα έρευνα, η φιλολογική, μέχρι σήμερα, προσέγγισή της τη συσχετίζει με αυτό, που αποκαλείται πιο απλά 'δημόσια εικόνα' της πόλης. Επομένως, η αστική ταυτότητα σχετίζεται άμεσα με το πλέγμα των δημοσίων χώρων της πόλης, βασικά στις δύο, αλλά και την τρίτη διάσταση, όπου συναρτάται κυρίως με την αρχιτεκτονική μορφολογία. Ακόμη και οι ήπιες παρεμβάσεις τρίτης γενιάς και μάλιστα αυτές, που είχαν το προνόμιο να προγραμματίσουν σε σχετικά ελεύθερο έδαφος εκτός ιστορικού κέντρου, υστερούν σημαντικά, αφενός στον τρόπο, που το πλέγμα των δημοσίων χώρων της περιοχής αρθρώνεται με το ευρύτερο πλέγμα των ανοικτών δημοσίων χώρων και εφ' ετέρου στον τρόπο συγκρότησης του ίδιου του πλέγματος μέσα στο περίγραμμα της περιοχής παρέμβασης. Συνήθως το προτεινόμενο νέο πλέγμα στερείται άρθρωσης με τον ευρύτερο δημόσιο χώρο, με αποτέλεσμα την απομόνωση της περιοχής, τη δημιουργία του αρνητικού φαινομένου της «πόλης μέσα την πόλη» κ. ά. Στο εσωτερικό της περιοχής παρέμβασης παρατηρείται απώλεια προσανατολισμού, έλλειψη κεντρικότητας, ασάφεια, απουσία προϋποθέσεων αστικότητας.⁶¹

δ) Η συνολική αντιμετώπιση της αστικής υποβάθμισης

Το νέο κριτήριο επιτυχίας, που εμπεριέχει η τρίτη γενιά αναπλάσεων, αυτό της πλήρωσης των κοινωνικο-οικονομικών προϋποθέσεων, της συγκράτησης δηλαδή του ντόπιου πληθυσμού και της εμπλοκής των κατοίκων στη διαδικασία προγραμματισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης, ακόμη και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, εισάγεται με το παράδειγμα του Kreuzberg στο Δ. Βερολίνο, που επιτρέπει την εξαγωγή θετικών συμπερασμάτων, καθώς πληρούνται και οι τρεις αυτοί στόχοι και μάλιστα σε συμμετρία μεταξύ τους.⁶²

ε) Η συγκράτηση του ντόπιου πληθυσμού

Ως ένα έντονο φαινόμενο εμφανίζεται αυτό της σταδιακής, αλλά νομοτελειακά βέβαιης απομάκρυνσης του ντόπιου πληθυσμού και η εισδοχή ανώτερων εισοδηματικά τάξεων στην περιοχή, με τη μορφή κατοικίας, εμπορίου ή υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να ανασχεθεί μόνο με την πρόληψη, από τα πρώτα κιόλας στάδια προγραμματισμού και συμμετοχικών διαδικασιών των ίδιων των κατοίκων, καθώς και την εφαρμογή μιας σειράς ειδικών πολιτικών και μέτρων, ενταγμένων στη φιλοσοφία του προγραμματισμού.⁶³

στ) Η μορφολογική συμβατότητα παλαιών και νέων κτιρίων

Ως μορφολογική συνέπεια σε σχέση με την προϋπάρχουσα αρχιτεκτονική μορφή εννοείται η κατά το δυνατόν διάσωση της 'αυθεντικότητας' της μορφής των υφισταμένων κτιρίων,

ιδιαίτερα των όψεών τους, και η ένταξη των νέων μορφών δίπλα στα υπάρχοντα κελύφη, κατά τρόπο, που να αποκαλύπτει την ιστορική αξία των δευτέρων, να τα προβάλλουν, να μην τα προδίδουν και ταυτόχρονα να διαφοροποιούνται απ’ αυτά, υποδηλώνοντας την παρουσία τους σε όσο γίνεται χαμηλότερους τόνους.⁶⁴

Η σχετική επιτυχία ή αποτυχία μιας ανάπλασης θα μπορούσε να περιλαμβάνει και άλλα κριτήρια αξιολόγησης, πλην των όσων αναφέρθηκαν. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη διαβάθμιση, που παρατηρείται σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με όλα τα κριτήρια, που τέθηκαν, και τούτο ενισχύει το επιχείρημα, πως το θέμα των αστικών αναπλάσεων είναι ακόμη ανοικτό σε νέες έννοιες, μεθοδολογίες και πρακτικές. Αργά, αλλά σταθερά, η ευρωπαϊκή πόλη συνέρχεται από τις αρνητικές εμπειρίες των ακραίων τάσεων (μοντερνισμός, μεταμοντερνισμός) και μετατρέπεται ξανά σε ένα εργαστήριο επαναδιατύπωσης του αιτήματος του αστικού πολιτισμού ως καταλύτη αειφόρου ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώσεις 3^ο Κεφαλαίου

¹ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1997γ, σελ. 4.

² M. Parfect και G. Power, (1997), *Planning for Urban Quality, Urban Design in Towns and Cities*, London and N. York: Routledge, pp. 212 – 213.

³ Οι ευρωπαϊκές πόλεις, αφενός διαθέτουν μεγάλη πληθυσμιακή και οικονομική βαρύτητα στον ευρωπαϊκό χώρο, αφετέρου είναι οι πιο ευαίσθητοι δέκτες των επιπτώσεων από τις διεθνείς εξελίξεις (π.χ. εμφάνιση νέων ανταγωνιστικών χωρών, διεθνής ύφεση, ενεργειακή κρίση, αύξηση του διεθνούς μεταναστευτικού ρεύματος κλπ).

⁴ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με μια σειρά εκθέσεων και ψηφισμάτων, απευθύνεται στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, ήδη από τις αρχές του 1980, για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής αστικής πολιτικής (Βλ. και Τσέτσης, 1996: 170).

⁵ Eurocities, του International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), του United Towns Organization (UTO) κλπ.

⁶ Στη Συνδιάσκεψη του Aalborg ψηφίστηκε η ‘Χάρτα του Aalborg’ (Charter of European Cities and Towns Towards Sustainability), την οποία έχουν αποδεχθεί 300 πόλεις και στην οποία γίνεται αναφορά στην ανάγκη για αμφίδρομη συνεργασία με την Επιτροπή, ώστε να προωθηθούν αποτελεσματικότερα τα προβλήματα των πόλεων και να επιδιωχθεί η αιεφόρος οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξή τους, υπό συνθήκες ισότητας και δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών. Άγγ. Κότιος, (1999), ‘Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Αστικό Χώρο’, στο Δ. Οικονόμου και Γ. Πετράκος (επιμ.), *Η Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων*, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας – Gutenberg, σελ. 553 - 559. Επίσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1994, ‘Charter of European Cities and Towns Towards Sustainability’, Aalborg, 1994. Επίσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ‘Σχέδιο Δράσης της Λισσαβόνας 1996’, Ανακοίνωση της Σεβίλλης για τις Αειφόρες Πόλεις και τους Οικισμούς, Σεβίλλη, 1999.

⁷ Στ. Τσέτσης, (1996), *Προς μια Ευρωπαϊκή Χωροταξική Πολιτική*, Αθήνα: Παπαζήση, σελ. 166.

⁸ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1990^α, COM (90) 218 τελικό.

⁹ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (1990β), Ευρώπη 2000. Λουξεμβούργο. Επίσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (1994), ‘Οδηγός των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, 1994-1999’. Λουξεμβούργο. Επίσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (1995), ‘Ευρώπη 2000+. Συνεργασία για τη Χωροταξία στην Ευρώπη,’ Λουξεμβούργο.

¹⁰ Άλλες πρωτοβουλίες: Τα Αστικά Πιλοτικά Προγράμματα στο πλαίσιο του Άρθρου 10 του ΕΤΠΑ για την πειραματική εφαρμογή καινοτόμων δράσεων σε αστικό περιβάλλον, τα προγράμματα για τη συνεργασία και τη δικτύωση των πόλεων (π.χ. PACTE, RECITE Ecos/Overture, Eurocities, Energy V\Cities, POLIS), πρωτοβουλίες και προγράμματα με στόχο την επίτευξη της αιεφόρου ανάπτυξης των πόλεων π.χ. μέσω της προώθησης ολοκληρωμένων μοντέλων διαχείρισης (πρόγραμμα LIFE), αστικής ενέργειας και απόδοσης των μεταφορών (πρόγραμμα Thermie, SAVE, Altener), τηλεπικοινωνιών (πρόγραμμα RACE II, τηλεματική μεταφορών), οικονομικής και κοινωνικής συνοχής (προγράμματα για την κατάρτιση και την απασχόληση, HORIZON, POVERTY III) κ.ά.

¹¹ Ο πλέον κοινός ορισμός της βιώσιμης ή αιεφόρου ανάπτυξης είναι αυτός που χρησιμοποιήθηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη του Ρίο – ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να συμβιβάζεται για την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Όμως, ο Winter ισχυρίζεται πως σήμερα υπάρχουν πάνω από 200 ορισμοί σε χρήση. P. Winter (1994), *Planning and Sustainability, an examination of the role of the planning system as an instrument for the delivery of sustainable development. Journal of Planning and Environmental Law*, Oct. 1994, pp. 883-900. Η απουσία ενός σταθερού και γενικά αποδεκτού φιλοσοφικού και θεωρητικού πλαισίου υπογραμμίζει την σύγχυση που επικρατεί. J. Tate, (1994), ‘Sustainability: a case of back to basics?’ *Planning Practice and Research*, 9(4), pp. 367-379. Επίσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (1997β), ‘Προς ένα πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση’, Ανακοίνωση της Επιτροπής. Βρυξέλλες. Επίσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (1997γ), ‘Η Ευρώπη των πόλεων’, Λουξεμβούργο.

¹² *Official Journal of EC*, No C112/1, 20.12.73, pp. 41-43.

¹³ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1990^α, COM (90) 218 τελικό. Για την σχέση της βιώσιμης ανάπτυξης με την πόλη βλ. G. Atkinson και D. Pearce (2001), ‘Βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμη πόλη’, στο Κ.Π. Μπίθας (επιμ.), *Βιώσιμες Πόλεις, Θεωρία- πολιτική*. Αθήνα: Γ. Δάρδανος, σσ. 63-85. Επίσης, P. Nijkamp, K. Μπίθας και G. Pepping, (2001), ‘Η βιωσιμότητα ως σήμα κατατεθέν των Ευρωπαϊκών Πόλεων’, στο Κ. Μπίθας (επιμ.) *Βιώσιμες πόλεις, Θεωρία – Πρακτική*. Αθήνα: Γ. Δάρδανος, σσ. 285-288. Επίσης, J. MacNeill, J. Cox και I. Jackson, (1991), *Sustainable Development – The Urban Challenge*. *Ekistics*, 348-349, Μάιος – Αύγουστος 1991, σσ. 195-198.

¹⁴ Πράσινη Βίβλος, όπ. π., σσ 40-41.

¹⁵ Πράσινη Βίβλος, όπ. π., σελ. 46.

¹⁶ Πράσινη Βίβλος, όπ. π.

¹⁷ Ο ορισμός της έννοιας της ‘κοινωνικής συνοχής’ ανήκει στα ίδια τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

¹⁸ Κατά την Πράσινη Βίβλο, η κατάσταση αυτή ανακαλεί την παραδοσιακή ζωή στην ευρωπαϊκή πόλη με την υψηλή πυκνότητα, τις πολλαπλές χρήσεις, την κοινωνική και πολιτισμική συνύπαρξη, τη γειννίαση κοινωνικών ομάδων με διαφορετική κοινωνική προέλευση, επαγγελματική κατάσταση και ηλικία, την ανάμιξη του αστικού, του αγροτικού και του ‘ξένου’ τρόπου ζωής μέσα στην ομοιομορφία της σύγχρονης παραγωγής και κατανάλωσης

και την ανανέωση σε συνεχή βάση της πλούσιας κοινωνικής διαστρωμάτωσης - η οποία αποτελεί ένα από τα προσόντα της αστικής ζωής-, όλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας υγιούς βάσης για μια ανθρώπινη ζωή.

¹⁹ Εντοπίζεται επίσης και μια έντονη ιστορική παράδοση, που αναφέρεται στα πυκνοδομημένα ευρωπαϊκά ιστορικά κέντρα, που ελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο, καθώς θεωρούνται τα καλλίτερα παραδείγματα αστικής ζωντανίας και ποικιλότητας. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος εξιδανίκευσης των μορφών και καλλιέργειας μιας ρομαντικής διάθεσης επιστροφής στο παρελθόν, διάθεσης, που κάθε άλλο παρά συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων του παρόντος.

²⁰ ‘Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων και Κομποπόλεων για την Αειφορία’, Aalborg Δανίας, 27 Μαΐου 1994. ‘Επίσης, Ευρωπαϊκές Βιώσιμες Πόλεις’, τελικό κείμενο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, Μάρτ. 1996.

²¹ ‘Το Σχέδιο Δράσης της Λισσαβόνας. Από τη Χάρτα στη Δράση’, 2^ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις πόλεις και κομποπόλεις, Λισσαβόνα, Πορτογαλία: 6-8 Οκτ. 1996.

²² ‘Η Διακήρυξη της Σεβίλλης’, *Ευρωμεσογειακό Συνέδριο για τις Βιώσιμες Πόλεις και Κομποπόλεις*, Σεβίλλη, Ισπανία: 21-23 Ιαν. 1999.

²³ Οι τύποι αυτοί θα πρέπει να αποσκοπούν: α) στην απελευθέρωση των ιστορικών κέντρων από τις λειτουργικές, τεχνολογικές ή άλλες χρήσεις που προκαλούν την υποβάθμισή τους, β) στην επανοργάνωση του οδικού δικτύου και των κυκλοφοριακών ροών, ώστε να μειωθούν οι παθολογικές επιπτώσεις τους και απόδοση στο Ι.Κ. χρήσεων, που συμβαδίζουν με τις ιστορικές του δομές και γ) στην επανεξέταση της μορφολογικής συγκρότησης του αστικού χώρου, που αφορά στους δρόμους, τις πλατείες και όλους τους υπάρχοντες ελεύθερους χώρους (αυλές, εσωτερικοί χώροι, κήποι) για μια ομοιογενή σύνδεση μεταξύ κτιρίων και εξωτερικών χώρων. Fr. Gurrieri, (1983), *Dal restauro dei monumenti al restauro del territorio*. Firenze: Sansoni Editore Nuova, S.p.A. Carta del Restauro 1972. Istruzioni per la tutela dei ‘Centri Storici’, pp. 148-152.

²⁴ Στ. Τσέτσης, (1991), *Τεχνικές Αστικής Ανανέωσης*. Αθήνα: Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, σελ. 36.

²⁵ Υπογραμμίζεται πως μια σφαιρική πολιτική συντήρησης και ανάκτησης προϋποθέτει αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, αναθεώρηση της χρηματοδοτικής πολιτικής, ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες ανάπλασης του χώρου τους, αύξηση των αρμοδιοτήτων και αποκέντρωση στις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Στ. Τσέτσης, *όπ. π.*, σελ. 36.

²⁶ Η πρώτη Διεθνής Συνάντηση αφιερωμένη στην «Ανοικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Πόλης» πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το Νοέμβριο του 1978. Για τους υπογράφοντες τη Διακήρυξη, ως αποκατάσταση στην ευρωπαϊκή πόλη εννοείται η ενσωμάτωση της (πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής) ιστορίας στην πολεοδομική πρακτική: η κτιριακή κληρονομιά θα πρέπει να διατηρηθεί στο σύνολό της και όχι μόνο στα θεσμοθετημένα ιστορικά κέντρα. Οι επεμβάσεις στην πόλη θα πρέπει να αποσκοπούν σ’ αυτό, που η πόλη υπήρξε πάντα: δρόμοι, πλατείες, οικοδομικά τετράγωνα, δηλαδή συνοικίες, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται η διέλευση των συγκοινωνιακών αρτηριών διαμερούς κίνησης, οι μονολειτουργικές περιοχές και οι χώροι υπολειμματικού πρασίνου. Επικρίνονται η λογική των βιομηχανικών και εμπορικών ζωνών, η πεζοδρομήσεις, η εφαρμογή των αρχών της λειτουργικής πολεοδομίας (functionalism) και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μορφολογική ανασυγκρότηση της πόλης, με έντονες αναφορές στους προβιομηχανικούς οικισμούς. Όπως, όμως, ισχυρίζεται ο Στ. Τσέτσης, «...Αυτή η αντιμετώπιση αρνείται να προσεγγίσει ολοκληρωμένα την πολύπλευρα διαρθρωμένη πολεοδομική πραγματικότητα της σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης. Αδυνατεί, έτσι, να καθορίσει τις σύνθετες παραμέτρους που τη στοιχειοθετούν άρα και να προτείνει ουσιαστικές λύσεις στο πρόβλημα της ανανέωσής τους». Τσέτσης, 1991: 40-41.

²⁷ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (1997), ‘Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου’, Νοορντβέικ, Βρυξέλλες: Ε.Ε.

²⁸ Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Montpellier προσπάθησε να προβληθεί ως η «υπερπροικισμένη» πόλη και «κοιτίδα του μέλλοντος», η Τουλούζη προώθησε την εικόνα της ως «η πόλη που κερδίζει», η Grenoble «μια ευκαιρία για τη Γαλλία», ενώ πλήθος άλλων πόλεων στήριξαν το νέο τους πρόσωπο σε ένα σημαντικό υπερεθνικό γεγονός. Π.χ. η Βαρκελώνη φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1992, η Σεβίλλη με την Έκθεση Expo 1992 κλπ. Στ. Τσέτσης, (1991), ‘Η μεγάλη μάχη των πόλεων’, *Το Βήμα*, 27/10.

²⁹ Π.χ. χορήγηση υποτροφιών για επιμόρφωση.

³⁰ 88/C308/04 ΕΕ αριθ. C 308/3 της 3.12.88. Επίσης, Στ. Τσέτσης, (1992), ‘Ο Αστικός Χώρος στην Κοινοτική Προσέγγιση’, *Τεχνικά Χρονικά*, τ. 12, τεύχ. 2, σσ. 146-160.

³¹ Στ. Τσέτσης, (1993), ‘Βελτίωση του αστικού χώρου με τη δεύτερη δέσμη μέτρων Delors’, *Καθημερινή*, 28/5.

³² Κάθε χρόνο από το 1989 και μετά τα Κοινοτικά Προγράμματα επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα, π.χ. σημαντικά αστικά και θρησκευτικά μνημεία – χώροι (1989), ιστορικοί χώροι με κτίσματα που συνθέτουν τον αστικό και αγροτικό περίγυρο (1990), μαρτυρίες των βιομηχανικών, γεωργικών και βιοτεχνικών παραγωγικών δραστηριοτήτων της ανθρωπότητας (1991), ολοκληρωμένη αξιοποίηση των δημοσίων χώρων στα ιστορικά κέντρα (1992) κ.ο.κ. Στ. Τσέτσης, *όπ. π.*, σσ. 194-197. Επίσης, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αριθμ. C 308/3, 3.12.88.

³³ Χωρίς να είναι δυνατή, βέβαια, η διαφοροποίησή τους από άλλα χαρακτηριστικά, που ενδεχομένως κάθε αστική παρέμβαση περιλαμβάνει. Μια αστική παρέμβαση μπορεί να έχει πολιτιστικό χαρακτήρα με την στενή έννοια του όρου (π.χ., η αναστήλωση ενός ιερού ναού), είτε με την ευρύτερη (π.χ., η ανάκτηση ενός ιστορικού κέντρου ή μιας ιστορικής ή όχι συνοικίας).

³⁴ COM (86) 485 τελικό, Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 1987, σελ. 62.

³⁵ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ‘Rapport fait au nom de la Commission de l’ Environnement, de la santé publique et de la protection des Consommateurs sur les problèmes d’ environnement dans les zones urbains’. Rapporteur : M. Kenneth, D. Collins, Doc. A2-294/88, 5 Dec. 1988, page 8, point 7.

³⁶ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ‘Έκθεση εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με το Έτος Περιβάλλοντος’, Εισηγητής: François Roelants du Vivier, Έγγρ. A2-0161 / 88 της 20-07-88.

³⁷ Τα Μ.Ο.Π. ήταν ολοκληρωμένα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, που απέβλεπαν με σειρά μέτρων και πολιτικών στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των ανεπτυγμένων και των μειονεκτουσών περιφερειών, κυρίως του Νότου. Μια σειρά, όμως, αδυναμιών της δημόσιας διοίκησης δεν επέτρεψε την ένταξή τους στη χωροταξική και περιφερειακή πολιτική αυτών των χωρών και, επομένως, στη δειγματοληπτική, έστω, αναζωογόνηση των αστικών κέντρων με υστέρηση. Στ. Τσέτσης, *Τεχνικές Αστικής Ανανέωσης*, (1991), όπ. π., σσ. 183-185. Επίσης, Κανονισμός ΕΟΚ Νο 2088 / 85/ CEE, ‘Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα’, Έκθεση Δραστηριότητας 1986/1987, 24-3-88.

³⁸ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίχθηκε σε μια σειρά από εκθέσεις όπως η Έκθεση Hooper για τα προβλήματα στα αστικά κέντρα (1981), η Έκθεση Griffiths για τα προβλήματα αστικού συγκεντρωτισμού στην Κοινότητα (1982), η Έκθεση Faure για την καταπολέμηση της υπέρμετρης αστικής συγκέντρωσης (1982), η Έκθεση Giolioti για τα προβλήματα αστικής παρακμής (1983) κ.ά. Στ. Τσέτσης, (1991), όπ. π., σελ. 200.

³⁹ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής και Χωροταξίας. Εισηγητής: Chr. Bearley : Σχέδιο Εκθέσεως για τη Διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Λισσαβόνας. Έγγρ. B2/1630/B6, 3 Φεβρ. 1988. Επίσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή για την Περιφερειακή Πολιτική και την Χωροταξία. Εισηγητής: Man. Pereira: Σχέδιο Εκθέσεως για την συμμετοχή των κοινοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων στην εξυγίανση του ιστορικού κέντρου της πόλης του Palermo. Έγγρ. B2-173/85, 2 Φεβρ. 1988.

⁴⁰ *Comunità Europea. Parlamento Europeo. Relazione elaborata a nome della commissione per la gioventu, la cultura, l’ istruzione, l’ informazione e lo sport, sulla conservazione ed archaeologicalo della Comunità.* Εισηγητής: Xavier Rubert de ventos, Doc. A2-198/88, 29 Σεπτ. 1988.

⁴¹ Στ. Τσέτσης, όπ. π., σσ. 213-218.

⁴² Ανάλογες προσπάθειες καταγράφηκαν στην αστική συνάνθρωση του Randstaad στην Ολλανδία, στη Γαλλία (‘περιφερειακά αστικά κέντρα’ των ‘métropoles d’ équilibre’), στην Αγγλία (τα Docklands του Λονδίνου, του Merseyside, του Liverpool κ.ά). Στ. Τσέτσης, όπ. π., σσ. 221-230.

⁴³ Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανήλθε σε 204 εκ. ECU. Στ. Τσέτσης, όπ. π., σσ. 221-230.

⁴⁴ Ιστοσελίδα <http://www.europa.eu.int/comm/regional-policy/urban> .

⁴⁵ Το έργο ολοκληρώθηκε με τη διοργάνωση ενός συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη για τις ‘Αστικές Αναπλάσεις στην Ενιαία Ευρώπη’ σε συνεργασία με τη Βιέννη, τη Βενετία και το Εδιμβούργο. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ., Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κέντρο Patrick Geddes (Εδιμβούργο), ‘Αναπλάσεις Πόλεων στην Ενιαία Ευρώπη: Θεσσαλονίκη, Εδιμβούργο, Βενετία, Βιέννη’, Διεθνές Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 23-27 Σεπτ. 1993.

⁴⁶ ΕΕ, ‘Αστικά Πιλοτικά Προγράμματα’, Φάση Α’, Βρυξέλλες.

Ιστοσελίδα <http://www.europa.eu.int/comm/regional-policy/urban>

⁴⁷ Το 57% των προγραμμάτων αφορούσε περιοχές του στόχου (1) και το 27% περιοχές του στόχου (2). Από τις πιστώσεις, που διατέθηκαν, το 82% παραχωρήθηκε από το Διαρθρωτικό Ταμείο (Ε.Τ.Π.Α.) και το 18% από το Κοινοτικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

⁴⁸ ‘Δημόσια Μέτρα για την αναδόμηση του φυσικού περιβάλλοντος’, Διεθνές Συνέδριο, Badajoz Ισπανίας, Ιούνιος 1998. Επίσης, ‘Καινοτόμες πρωτοβουλίες για την αστική ανάπτυξη’, Διεθνές Συνέδριο, Βιέννη Αυστρίας, Οκτώβριος 1998.

⁴⁹ Τα θέματα που προσέγγισαν αυτές οι μελέτες ήταν ευρέως φάσματος, από πολεοδομική ανάπλαση μέχρι κοινωνική ένταξη και από την ανάδειξη αστικών μνημείων, μέχρι την επανάχρηση εγκαταλειμμένων βιομηχανικών κτιρίων.

⁵⁰ Ελ. Ανδρικοπούλου, (199.), *Οι Περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση*, Αθήνα: Θεμέλιο, σσ. 378-379.

⁵¹ Ορισμένα από τα έργα είναι η δημιουργία κέντρου πρόωθησης κοινωνικής ένταξης ειδικών κοινωνικών ομάδων, δράσεις για τη βελτίωση των υποδομών για την κοινωνική ένταξη, δημιουργία κέντρου νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών αυτών των ομάδων και δημιουργία κέντρου προληπτικής ιατρικής και πολιτιστικών υποδομών. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απόφαση C (95) 554, 28/03/95.

⁵² Μετά το κλείσιμο τριών μεγάλων εργοστασίων, η περιοχή εμφάνισε υψηλό δείκτη ανεργίας και η οικονομία της στράφηκε στις μικρές επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκε ένας ειδικός φορέας, η Glasgow Regeneration Alliance και τέθηκαν οι στόχοι μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης, που οδήγησαν στην, έστω μερική, οικονομική ανάκαμψη και τη μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Έγινε ανανέωση κτιρίων στην περιοχή και απόδοσή τους σε νέες χρήσεις, ενώ προωθήθηκαν σχέδια αναβάθμισης των δημοσίων χώρων και του περιβάλλοντος, καθώς και σχέδια πολιτιστικών εκδηλώσεων και υποδομών. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απόφαση C (96) 1909, 30/07/96.

⁵³ Η παρέμβαση στηρίχθηκε στη βελτίωση της αστικής δομής και των υποδομών αφενός και στην κοινωνική ένταξη των πιο περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων αφετέρου. Δημιουργήθηκαν διάφορα κέντρα (κοινωνικό, αθλητικό, υγεία και τρίτης ηλικίας) και επιχειρήθηκε η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος μέσω της

αναβάθμισης των δημοσίων χώρων, της αναστήλωσης των ιστορικών κτιρίων κ.ά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απόφαση C (95) 1727 + C (97) 1511, 19/07/95 & 11/06/97.

⁵⁴ Τα έργα που ανήκουν στις περιοχές του στόχου (1) χρηματοδοτήθηκαν με ποσοστό 75%, του στόχου (2) με ποσοστό 50% και με ποσοστό 25% χρηματοδοτήθηκαν έργα σε άλλες περιοχές της Ε.Ε.

⁵⁵ Ιστότοπος <http://www.europa.eu.int/comm/regional-policy/urban>.

⁵⁶ Ηλ. Μπεριάτος, (1999), ‘Η σημασία των δικτύων συνεργασίας στην ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Πόλεων’, στο Δ. Οικονόμου και Γ. Πετράκος (επιμ.), *Η ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων*, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας – Gutenberg, σσ. 529-551.

⁵⁷ Αναστ. Πάπαρη, ‘Ξανακτίζοντας τις πόλεις’, *Το Βήμα*, 27/9/1998.

⁵⁸ Στεφάνου, Ιω., Νικολαΐδου, Σ. και Χατζοπούλου Αλ., (1995), *Αστική Ανάπλαση*, Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

⁵⁹ Πεδία πειραματισμού αποτέλεσαν το Urbino, η Bologna και οι περιοχές Pre και Porta Soprana στη Γένοβα. Αντίστοιχα, η συνεισφορά της Μ. Βρετανίας με τα Docklands του Λονδίνου, όπου εφαρμόστηκε μια ευέλικτη και κυλιόμενη διαδικασία προγραμματισμού και σχεδιασμού, αποτελεί το πρώτο και μεγαλύτερο παράδειγμα ‘αντι-ουτοπικού’ αστικού σχεδιασμού στην Ευρώπη, με την έννοια της εφαρμογής επιχειρησιακών σχεδιασμών, αντί ουτοπικών και συνολικών σχεδιαστικών συλλήψεων.

⁶⁰ Ιστορικά, η απομάκρυνση των από αιώνων παγιωμένων χρήσεων, όπως η Αγορά των Halles στο Παρίσι και η Αγορά στο Covent Garden του Λονδίνου- χρήσεων αναγκαίων και γενεσιουργών αστικού πολιτισμού- επέφερε μια διατάραξη της ισορροπίας, που δύσκολα αποκαθίσταται, ενώ αποστέρησε το κέντρο από τη ζωντάνια και την ταυτότητά του. Αντίστοιχα, η απομάκρυνση οχλουσών για την κατοικία χρήσεων, όπως η ‘ύποπτη’ ψυχαγωγία από την παλιά Πλάκα στην Αθήνα, στο βαθμό που μεταφέρονται και υποβαθμίζουν τον χαρακτήρα άλλων αστικών περιοχών (όπως το Θησείο, η Νεάπολη και η Καλλιθέα), δεν λύνουν, απλά μεταθέτουν το πρόβλημα σε μια άλλη γειτονιά της ίδιας πόλης.

⁶¹ Εδώ οι Halles καταλαμβάνουν πολύ χαμηλό δείκτη στην κλίμακα των κριτηρίων αξιολόγησης.

⁶² Στην περίπτωση των Docklands του Λονδίνου, εντυπωσιακός ήταν ο τρόπος εμπλοκής του ιδιωτικού κεφαλαίου, ενώ δεν υπήρξαν ακραίες καταστάσεις εκδίωξης του λιγοστού πληθυσμού της περιοχής. Αντίθετα, υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, που κάλυψε κάποιες ανάγκες στέγασης των δήμων Tower Hamlets, Southwark και Newham. Στην Ελλάδα, ο ασφυκτικός εναγκαλισμός του κράτους και η απουσία κινήτρων για το ιδιωτικό κεφάλαιο, οδήγησαν σε μαρasmus τον σχεδιασμό στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και σε κάποιο βαθμό της Παλιάς Πόλης της Ρόδου, καθώς και πολλά από τα ιστορικά κέντρα της περιφέρειας. Στην Πλάκα, παρόλο που επιτεύχθηκε η διάσωσή της ως ιστορικού πυρήνα και κατοικίας, δεν αποφεύχθηκε παντελώς ο κίνδυνος της εκδίωξης του ντόπιου πληθυσμού και της μονο-λειτουργικότητας του εμπορίου συγκεκριμένης κατηγορίας (τουριστικά είδη κυρίως), ώστε η περιοχή να μην αποκτήσει τελικά μια σχετική αυτονομία στη λειτουργία της ως γειτονιάς με έντονη πολιτισμική κληρονομιά. Το Temple Bar στο Δουβλίνο και η Merchant City στη Γλασκόβη περιέχουν έντονο αυτό το κριτήριο στα προγράμματά τους και σ’ αυτό οφείλεται κατά ένα μέρος η επιτυχία τους.

⁶³ Οι μη επικαιροποιημένες, δυστυχώς, έρευνες αποδεικνύουν, πως στην Πλάκα σε κάποιο βαθμό συντελέστηκε αυτή η ‘μετάλλαξη’ του κοινωνικού ιστού, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης είναι ‘επί θύρας’ και τούτο διότι το Σχέδιο σε σημαντικό βαθμό δεν υλοποιήθηκε. Η επέμβαση στις Halles παρουσιάζει και ως προς αυτό το κριτήριο αρνητικές επιδόσεις. Στα Docklands του Λονδίνου δεν αποφεύχθηκε παντελώς ο κίνδυνος του ‘gentrification’, ενώ το Kreuzberg στο Βερολίνο αβίαστα κερδίζει και πάλι υψηλή θέση στην κλίμακα αξιολόγησης και ως προς αυτό το μείζον κριτήριο της τρίτης γενιάς αναπλάσεων.

⁶⁴ Ευτυχώς στιγμές συνύπαρξης ανευρίσκονται στο Temple Bar του Δουβλίνου και το Chiado της Λισσαβόνας, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις μεγάλης σύγχυσης στο χειρισμό της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως οι Halles στο Παρίσι, εν μέρει και τα Docklands στο Λονδίνο, όπου, τα νέα κτίρια στη μεγακλίμακά τους αντιπαράθενται στα warehouses του προηγούμενου αιώνα.